

MODERNIZMNING HOZIRGI KUNDA O'ZBEK ADABIYOTIDA TUTGAN O'RNI.

Munajat Buzrukova.

O'zbekiston Milliy universiteti talabasi.

Munajatbuzrukova2gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada modernizmning hozirgi kunda o'zbek adabiyotida, she'riyatida tutgan o'rni va o'zbek adabiyotiga modernizmi kirib kelishi, buyuk o'zbek modernistik shoir va yozuvchilari haqida fikr yuritiladi.

Annotation: This article discusses the role of modernism in modern Uzbek literature and poetry, the introduction of modernism into uzbek modernist poets and writers.

Kalit so'zlar: modernizm, "Xudolar o'limi", Faxriyor, Rauf Parfi, A.Qutbiddin, "Tasavvur lahzalari".

Key words: modernism, "Death of Gods", Fakhriyor, Rauf Parfi, A.Qutbiddin, "Moments of imagination".

Modernizm bu- zamonlar oralig'idagi tafavvutni, "eskilik" va "yangilik" o'rtasidagi ixtiloflarni o'z g'oyaviy qarashlari bosh mezon qilib olgan yuz yillikning ma'naviy qiyofasidir. Uning ortida "Xudolar o'limi" (F.Nisshi) Yevropa xaritasini qayta tuzgan siyosiy inqiloblar va ilmiy kashfiyotlar, totalitar tuzumga asoslangan diktaturalar, xunrezli urushlar, information portlashlar, svelezatsiyaning koinotga chiqishi kabi global o'zgarishlar yotibdi. XIX asr oxiri- XX asr boshlarida F.nitsshe, Z.Freyd, A.Bergson, K.Yung kabi faylasuf va ruhshunoslarning qarashlaridan ta'sirlangan bir guruh ijodkorlar yangicha-modernizm yo'nalishiga asos soladilar. Dastlab Yevropa madaniyatida keng tarqalgan mazkur yo'nalish XX asrga kelib butun dunyoda ommalasha boshladi. Modernizm jahonda globallashuv jarayonlari boshlanyotgan bir vaqtda siyosiy, madaniy, iqtisodiy omillar o'zaro kesishgan nuqtada vujudga keladi. Modernistlar olamni mantiqqa tayanmagan, hissiy "tafakkur" asosidagina to'laqonli

tushunish mumkin, deb hisoblaydilar. Ular bunda mantiqiy-tahliliy mushohadaga qarshi turib, irratsional ongni yetakchi sanaydilar. O'zbek adabiyotiga modernizmning kirib kelishi yoki ta'siri borasida olimlarimizning qarashlari turlicha. Xususan, professor U.Normatov o'tgan asrning 20-yillarida Cho'lpon, Qodiriy, Fitrat, Botu, Oybek kabi ijodkorlar G'arb modernizmida kuchli ta'sirlanganini ta'kidlab o'tadi. Filologiya fanlari nomzodi M.Yo'ldoshova ham o'z tadqiqotida jadid adabiyotiga xos ba'zi xususiyatlar o'zbek adabiyotida XX asr boshlaridayoq modernizmning bo'y ko'rsatganidan darak berishini aytadi. M.Xolbekov esa modernizm o'zbek adabiyotiga o'tgan asrning 80-yillaridagina kirib kelgan degan g'oyani ilgari suradi. Umuman, modernizmga xos xususiyatlarning adabiyotimiz tarixining turli davrlarida uchratish mumkinligini ko'plab olimlarimiz tasdiqlaydilar. Adabiyotshunoslikda yangi hodisaga nisbatan qarashlarning turlicha bo'lishi tabiiy, albatta. Ammo, bizningcha, adabiy yo'nalishning muayyan davrga xosligi unga tegishli xususiyatlarning uchrab turishi bilan emas, balki butun bir ijtimoiy guruhning shu yo'nalishga xos ijodiy kayfiyatda ekani bilan belgilanishi kerak. Shu ma'noda, biz M.Xolbekov ko'rsatgan davr (80-yillar)ni o'zbek adabiyotiga modernizmning kirib kelishi deb hisoblaymiz. O'zbek modernizmining "Qaynagan" vaqti 90-yillarga to'g'ri keladi. Bunga sabab ijodkorlarni birlashtirgan bir xil kayfiyat va shu kayfiyatni ta'minlab turgan "o'tish davri" edi. Abduvali Qutbiddinning "Tasavvur lahzalari" she'ri, Faxriyorning "Muchal yoshi", "Yoziq" kabi dostonlari, Bahrom Ro'zimhammad, Aziz Saidning bir turkum she'rlari, Nazar Eshonqul hamda Ulug'bek Hamdamning qissa va hikoyalari ayni shu davrning mahsuli edi.

Modernistik ifodada badiiy sintezning ahamiyati boshqa metodlarga nisbatan kuchliroq sanaladi. Zero, modernizmning falsafiy asosida san'atlarga bir butun hodisa sifatida qarash g'oyasi turadi. Umuman, modernizmni vujudga keltirgan falsafa zamirida ham san'at turlariga, keng ma'noda, butun insoniyatning madaniy hayotiga yaxlit hodisa sifatida qarash ustuvor bo'lgan.

80-yillarga kelib, zamonaviy o'zbek she'riyatidagi ba'zi o'rinlarda rangtasvirning modernizm yo'nalishiga xos unsurlar qo'llanila boshlandi. Bunday o'ziga xoslikning ilk na'munalarini Rauf Parfi "chizgan" manzaralarda ko'rish mumkin:

Yulduzlaring achchiq nurlariga chirmashar,

Yular oyning namxush sochlarini.

Falakka termulib qolgan ko'zlaring.

Rauf Parfi she'riyatimizga tasvirning o'ziga xos, modern ko'rinishlarini olib kirgan ijodkorlardan biridir. Uning ijodiga visual obrazlarning noodatiy shakllari jilo berib turadi: "Yulduzlarning nurlari og'ir", "Qora pardangni tashla yuzingga tun", "Yulduzlarni tugma kabi yulsalar", "Derazamga uriladi qor", "Tog'larimga cho'kdi osmon" va h.k

Yana bir o'zbek modernizmining buyuk darg'alaridan biri Abduvali Qutbiddin ijodiga nazar tashlar ekanmiz,, uning asarlari ham an'anaviy uslubda, ham modernizm yo'nalishida bitilganini kuzatishimiz mumkin. Shoir she'rlari ramzlarga o'ta boyligi bilan ajralib turadi. A.Qutbiddin ijodida she'riyatimizda birinchilardan bo'lib modernistic tasvir to'laqonli namoyon bo'ldi. Undan oldingi shoirlarning she'rlarida muayyan modernistik vizual obrazlar yaratilgan bo'lsa,, A.Qutbiddin butun tasvirni, butun manzarani modernistik uslubda "chizadi":

Qor gulxani...

Big'illab qaynayotgan chovgun....

Bo'g'otlarda hakkalab yurgan qish...

Qor chaqmog'i...

Shoir hali o'zi ham tushunib ulgurmagan hayotiy, ijtimoiy masalalarni shu kabi noreal tasvir bilan ifodalaydi. Bu she'ning ifodaviy o'ziga xosliklari modernizmning dadaizm oqimida ijod qilgan musavvirlarning kartenalarini yodga soladi.

San'at- ijtimoiy hodisa. Ijodkor qaysi davrda, qanday sharoitda va qanday istakda asar yaratmasin, unda baribir ijtimoiylik aks etaveradi. Chunki ijodkor-shaxs mavjud jamiyatning bir bo'lagidir. Shu ma'noda, o'zbek modernizmiga muayyan milliy-

ijtimoiy kayfiyatning mevasi sifatida qarash to'g'ri bo'ladi. Shunday ekan, biz G'arb modernizmi o'zbek zaminida aynan takrorlangan deyish fikridan yiroqdamiz. Lekin 90-yillardagi ijtimoiy-ma'daniy hayot milliy adabiyotimizda modernizmga xos bo'lgan xususiyatlarning vujudga kelishiga turtki bo'ldi. Buning natijasida zamonaviy o'zbek she'riyati yangi nomlar, betakror asarlar bilan boyidi.

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. Adabiyotshunoslik lug'ati,- T.; Akadernashr, 2010.
2. Sa'dullo Qurbonov. Sharq yulduzi
3. U.Normatov. Umidbaxsh tamoyillar// Sharq yulduzi, 1993.
4. Jahon adabiyoti va madaniyati jurnali, 2018.
5. Усмонова Д. С. Роль и особенность соматических фразеологизмов различных языков //Мировая наука. – 2019. – №. 9. – С. 250-252.
6. Satvoldievna, U. D. (2021). Axiological Characteristics Of English, Uzbek And Russian Phraseological Units. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 40-45.
7. Satvoldievna, U. D. (2020). A typological analysis of body parts names in English as part of somatic phraseology. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 32-34.
8. Sotvoldiyevna U. D. et al. Political Euphemisms in English and Uzbek Languages (A Comparative Analysis) //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – Т. 9. – С. 92-96.
9. Usmanova, D. ., & Shodieva, G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK LANGUAGE. *Academic Research in Educational Sciences*, 3(6), 1276–1280.
10. Shodieva G. N. K. CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 4-2. – С. 1128-1131.

11. Komilova N. GENDERED LEXICON OF ENGLISH LANGUAGE //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B4. – C. 192-194.
12. Abdilkadimovna K. N. THEORETICAL ANALYSIS OF GENDER RELATED WORDS IN ENGLISH LANGUAGE //YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS. – 2022. – T. 1. – №. 2. – C. 179-182.
13. Dusmatov, H. H. (2022). PRINCIPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK. *RESEARCH AND EDUCATION*, 38.